

Tagungsnummer

V162

Thema

Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie

Wasser-, Stoff- und Energietransport im Boden und zum Grundwasser

Autoren

N. Tauchnitz¹, M. Schrödter¹, S. Ebert¹, C. Nitsche², R. Meißner³

¹Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, Agrarökologie und EU-Begleitmonitoring, Bernburg; ²BGD Ecosax GmbH, Dresden; ³Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung-UFZ, Dept. Bodenphysik, Lysimeterstation, Falkenberg

Titel

Quantifizierung des Nitratabbaus in der ungesättigten Zone von Schwarzerdeböden im Labormaßstab

Abstract

Ein großer Anteil der Grundwasserkörper (GWK) in Sachsen-Anhalt befindet sich insbesondere aufgrund zu hoher Nitrat (NO_3)